
SUYUQLIKLARDA SATH O'LCHASH USULLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish kafedrası assistenti

E-mail: habibulloalijonov39gmail.com tel: +998(93)7067710

Xoshimov Dilmuhammad Nodirjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

E-mail: dilmuxammadxoshimov8@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunga kelip satx o'lchash qurilmalari ham zamonaviy korinishda maksimal va minimal qiymatlarni aniqlash uchun qolaniladi ega bo'lgan suyuqlik yoki giramulalar va don mahsulotlari bo'lish mumkin bo'ladi bularninsathini ko'rip chiqamiz bunbiz qanchalik yoki qancha mahsulot sig'ishi va qancha maxsulot og'irligin va mahsulot satxin olchshimiz mumkin bo'ladi va boshqa narsalarni oz ichiga oladi satx o'cha eng soda va narxi arzon turlari qalqavuchlik olcha va tizimni shu orqalik boshqarish yoki avtomatlash tirish muki bo'ladi bunda asosan qalqavuchn harakatiga asoslangan shu orqalik suyuqliklar sarhi o'lchanadi bu usul shunday tuzulgan tizim yomkisning maksimal va minimal nuqtalar orasidan harakatga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Satx, qalqovuchlik, ultra tovushlik, Rezonans konturi, LC, IAC, LTEA.

Аннотация. На сегодняшний день измерительные установки satx также в современном виде максимальные и минимальные значенияно оставлены для определения жидкость или гирамулы и зерновые продукты, которые будут иметь можно быть этиинсатем, Сколько или сколько продукта мы можем вместить и сколько продукта весит, и что мы можем измерить продукт satхин и другие вещи, которые будут включать в себя немного больше всего соды и дешевых видов по цене через него можно управлять или автоматизировать систему, основанную в основном на движении щита. Этот метод основан на движении жидкости между точками максимума и минимума системы, построенной таким образом, что.

Ключевые слова: Поверхность, шероховатость, ультразвук, резонансный контур, LC, IAC, LTEA.

Annotation. Today's level measuring devices are also used to determine the maximum and minimum values in a modern way. It is possible to have liquids or giramuls and grain products. We can measure the weight of the product and the level of the product, and it includes other things. This method is based on the movement between the maximum and minimum points of the system.

Key words: Surface, Coarseness, Ultrasonic, Resonance Circuit, LC, IAC, LTEA.

Kirish Daslabki jarayon kompyuter dasturida yordamida sitentni loyhalash va biz loyhalash boshlang'ich satx o'chash qurilmalari haqida qiqacha malumot lar yig'ish bilan bosh ladik va loyha kantaktlik satx o'chagich qurip chiqildi quripchiqildi va birin ketilik bilan avtomatik ishlash bo'yicha ishlar boshladik bungga kora qalqovuchlik qurulma qurib oldik va unga tizimni avtomatlash tirishga boyich abilim larni oldik va qo'lish uchu keraklik materyalarni qurdik va oquv sitenti bo'lgan ligi uchun bir nechta yolarin koripchiqishimiz kerak bo'ldi va ultira tovushlik datchik yordamida satx o'lchadik va yakun keraklik natijalarni olishga harakat qilmoqdamiz

1-rasm. Struktura sxemasi

Chizmada ko'rishimiz mumkin boladikin situruktura holatini yani detalar va har biri joylashish bular detala va qurilmalar orqalik tizimni avomatlashtirip olsak bo'ladi yani boshqaruvchi piratsezir avtomalash tirilgan mehanizim divigitel va paplavoy, kantaktlr nikorishiz mumkin bular yordamida yomkisdagi suyuqlikni sathin

avtomatik nazorot qilishimiz mumkin bu bizga tizimni oson va qulay boshqarish va satih turlicha yo'lar oralik ko'rishimiz mumkin bo'ladi tashkil qiladi. Elektrik sig'im, odatda, rezonans va ko'prik sxemalarida o'lchanadi. Rezonans usulida o'lchanayotgan sig'im induktivlik konturiga parallel ulanadi va rezonans konturini hosil qiladi. Rezonans konturi o'zgartgichning sig'imidagi ta'minlovchi chastota rezonansiga rostlanadi. O'zgartgichning sig'imi o'zgarishi natijasida uning chastotasi o'zgaradi va rezonans buziladi. Bu usuldan ko'pchilik sig'imli sath signalizatorlarida foydalaniladi. Ko'prik usulida esa nazorat qilinayotgan sig'im ko'prikning bir yelkasiga ulanadi.

JOYIDA	LC 1-1	LE 1-2	
SHITDA	LC 2-1	LIC 2-2	LICSA 2-3

2-rasm. Jarayon funksional sxemasi

- LC – tekshirip sozlaydi
- IAC- ko'rsatip signal beradi sozlaydi
- LTEA-tekshirip dachik signal beradi

Biz chizmada korishimiz mumkin bo'ladiki tizim ozizin himoya qilish mumkin yan unda yomkida suyuqlik sathi ko'tarilib ketgan bo'lsa avtomatik tizm ish faoliyatida to'xtaydi shunda tizim orqalik biz quqrulmani turlik nohush

holatlarda saqlashimiz mumkin bo'лади yana suyuqlikni elektir energiyasi bilan isitish kerak boladi bunda holat da yomkisdagi sath maksimal nuqta ga kelmaguncha ishga tush maydi shu orqalik energi va boshqa nohush holatlarni oldini olamiz Darajani o'lchash suyuqlik darajasini o'lchashdir, balandlik o'lchovi tankdagi suyuqlik darajasi kabi daraja deb ataladi. Darajani o'lchash jarayonda juda muhim, shuning uchun darajani o'lchash orqali biz jarayonning xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Darajani o'lchash yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga bo'linadi, yuqoridan pastga o'lchov oqish uchun sezgir emas yoki uni kamroq oqish jarayoni deb hisoblash mumkin. Yuqoridan pastga o'lchov suyuqlik bilan aloqa qilishi mumkin yoki ba'zida u tegmaydi, pastdan yuqoriga o'lchov esa texnologik suyuqlik bilan aloqa qiladi. Darajani o'lchash nafaqat suyuqliklar uchun, balki gazlar va qattiq moddalar darajasini o'lchash uchun ham qo'llaniladi. To'g'ridan-to'g'ri darajani o'lchash oson jarayon bo'lib, bu o'lchov suyuqlik harakati, floats va termal xususiyatlar kabi jismoniy printsiplarga asoslanadi. va etakchi chiziqlar. Shunday qilib, asosan, to'g'ridan-to'g'ri darajani o'lchash interfeysning o'rnini aniqlash orqali amalga oshiriladi va o'lchangan materialning zichligi cheklov emas. Bilvosita darajani o'lchash boshqa miqdorlarni, masalan, hajmni o'lchash orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, bu usul bosim, og'irlik yoki harorat kabi boshqa parametrlarni aniqlash orqali darajani o'lchaydi. Shuning uchun uni turli materiallarni o'lchash uchun ishlatib bo'lmaydi, agar biz buni qilishimiz kerak bo'lsa, biz korroziy omildan foydalanishimiz kerak yoki asbobni qayta kalibrlash kerak.

lekin bu dasturining xujjatlarni bir birlari bilan ulashganida hujjatning tashqariga chiqib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Agarda Microsoft teams dasturidan foydalansak bunga o'xshash holatlar yuzaga kelmidi chunki bu dasturni faqat korxonada tomonidan tasdiqlangan email adreslari foydalanishlari mumkin va yana bir avzaliq bitta faylni gurpa jo'natib qo'yilsa shu faylni barcha ishchilar telefon yoki kompyuterlari orqali ushbu faylni o'zgartirishlari mumkin telegramga o'xshab hamma aloxida aloxida o'zgartirishmaydi va yana qayta birlashtirib chiqishga xojat yoq. Microsoft teams dasturi judda ham foydali bo'lib guruh bo'lib ishlash uchun juda qulay korxonalarda hujjat, va maxfiy axborotlarni tashqariga chiqarib yubormaslik juda katta ahamiyatga ega, chunki bu korxonaning kelajagini hal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupov. Повышение точности измерения объема жидких продуктов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 2 (5(86)), 39-46
2. Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li, Termoplast avtomat moshinalarni tayyor maxsulotni olish jarayonini avtomatlashtirish, INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2171-381X .2023
3. Alijonov Xabibullo AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM WITH TEMPERATURE MONITORING USING ARDUINO. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY VOLUME 1ISSUE1. 2023
4. Z.O. Eshmurodov, M. Abdusalomov. KO'TARISH MOSLAMALARINING ELEKTR YURITMALARI UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI VA ULARNI QURILISH HUSUSIYATLARI. Eurasian Journal of Academic Research 2 (6), 630-636. 2022.
5. Yusupov. Повышение точности измерения объема жидких продуктов в наклонных горизонтальных цилиндрических резервуарах. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 2 (5(86)), 39-46
6. Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li, Termoplast avtomat moshinalarni tayyor maxsulotni olish jarayonini avtomatlashtirish, INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2171-381X .2023
7. Alijonov Xabibullo AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM WITH TEMPERATURE MONITORING USING ARDUINO. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY VOLUME 1ISSUE1. 2023
8. Z.O. Eshmurodov, M. Abdusalomov. KO'TARISH MOSLAMALARINING ELEKTR YURITMALARI UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI VA ULARNI QURILISH HUSUSIYATLARI. Eurasian Journal of Academic Research 2 (6), 630-636. 2022.

-
9. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Xoliqov Izzatulla Abdumalik o'g'li. (2023). QUYOSH PANELI YUZASINI TOZALOVCHI MOBILE ROBOTI TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 791–800.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/424>
10. Сабиров Улугбек Кучкарович, & Окилов Азизбек Козимжонович. (2023). КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1234–1242. URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/488>
11. Xolmatov Oybek Olim o'g'li, & Vorisov Raxmatulloh Zafarjon o'g'li. (2023). KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA RAHTANI SIFATINI NAZORAT QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 801–810.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/425>
12. Холматов Ойбек Олим угли, & Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли. (2023). ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 852–860.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/432>
13. Холматов Ойбек Олим угли, & Хасанов Жамолиддин Фазлитдин угли. (2023). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА БАЗЕ ARDUINO ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 861–871.
URL: <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/433>